

MAPA ESTRATÉGICO PETRE 2021-2026

- Assegurar direitos de cidadania
- Garantir a transparência da instituição e do processo eleitoral
- Fortalecer o relacionamento com a sociedade

- Assegurar agilidade e produtividade na prestação jurisdicional
- Aprimorar os mecanismos de governança e gestão
- Fortalecer as ações de sustentabilidade
- Zelar pela integridade administrativa e pelo enfrentamento aos ilícitos eleitorais

- Aprimorar a gestão de pessoas
- Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
- Fortalecer a estratégia de TIC, da segurança da informação e de proteção de dados
- Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais